

УДК 347.151(477:430)

Кравченко Михайло Георгійович –

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут права,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-3909-4599>

Mykhailo H. Kravchenko –

candidate of juridical sciences, senior researcher, Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-3909-4599>

Критерії для обмеження права на об'єднання у політичні партії: вимоги міжнародного права, законодавства України та Німеччини

У статті проаналізовані вимоги міжнародного права, а також законодавства України та Німеччини щодо втручання держави в особі суб'єктів публічної влади у реалізацію права на об'єднання у політичні партії. На підставі проведеного дослідження автором окреслюється система критеріїв, які є підставою для обмеження цього політичного права приватних осіб.

Ключові слова: права людини, держава, обмеження, критерії, політичні партії

В статті проаналізовані вимоги міжнародного права, законодавства України та Німеччини щодо втручання держави в особі суб'єктів публічної влади у реалізацію права на об'єднання у політичні партії. На основі проведеного дослідження автором визначається система критеріїв, які є підставою для обмеження цього політичного права приватних осіб.

Ключевые слова: права человека, государство, ограничения, критерии, политические партии

M.H. Kravchenko Criteria for Restricting the Right to Join Political Parties: Requirements of International Law, Legislation of Ukraine and Germany

The article is devoted to the study of criteria for restricting the right to unite in political parties through the prism of international law, legal regulation of Ukraine and Germany.

The research used a wide range of general scientific and special legal methods of scientific knowledge, in particular: the method of dialectical logic, comparative law, formal law and system-structural research methods.

As a result of the study, the author substantiates the scientific position that international law, the legislation of Ukraine and the Federal Republic of Germany recognizes the possibility of restricting the right to freedom of association in political parties and defines a system of criteria for such restriction.

A comparative legal analysis of the norms of international law, the provisions of the legislation of Ukraine and the legislation of Germany allows us to conclude that the system of restriction of this political human right introduced in Ukraine generally meets international standards. It includes the following criteria for restricting this right: unconstitutional goals of a political party; propaganda by the political party of the communist and National Socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and the use of their symbols; formal criterion; violation of the ban on paramilitary formations; formal existence of a political party without the actual participation of the latter in the political life of Ukraine.

It is proved that the legal regulation of the restriction of the right to unite in political parties needs to be improved, in particular through amendments to the special Law of Ukraine "On Political Parties in Ukraine". They should concern: the ban on the existence of armed groups at the disposal of a political party; prohibition of the use of the official name and symbols of a registered political party by those cells that have officially left its membership; improving the mechanism of control over the implementation of the decision to ban the activities of

a political party by the public administration, as well as the prohibition of replacing the political party with activities that are officially prohibited.

Keywords: *human rights, state, restrictions, criteria, political parties.*

Постановка проблеми. Обмеження будь-якого публічного права приватних осіб завжди викликає певні супутні запитання. Наприклад, чим таке обмеження викликано? Чи є воно об'єктивно необхідним? Чи є таке обмеження пропорційним тій шкоді, заради відвернення якої воно вводиться? Ці ж питання виникають також при обмеженні права на об'єднання у політичні партії.

Очевидно те, що на сьогодні політичні партії є неодмінною складовою політичної системи будь-якої демократичної держави. При цьому, держава має створювати умови для плюралізму політичних партій у державі. Цікаві ідеї щодо цього ми можемо віднайти, наприклад, у рішенні 2 BvE 1/02 Федерального Конституційного Суду Німеччини від 26 жовтня 2004 року [1]. У цьому рішенні був визначений важливий принцип, згідно із яким правове регулювання діяльності політичних партій не повинно призвести до втрати політичної конкуренції та партійного багатоманіття [1]. Ця ідея, на наш погляд, цілком стосується й обмеження права на об'єднання у політичні партії, адже встановлення обмеження цього права не повинно стати перешкодою для приватних осіб, які бажають захищати свої права та інтереси через створення політичної партії. Багатоманіття політичного життя у державі, наявність рівних можливостей для усіх політичних партій є важливою гарантією від руху держави у бік тоталітарного режиму, для якого властиві: єдина правляча партія, єдина ідеологія, відсутність легальної опозиції, «злиття» державного та партійного апарату.

Однак, свобода реалізації права на об'єднання у політичні партії все ж таким має бути за певних умов обмеженою. У цій статті ми хотіли б окреслити систему критеріїв для обмеження права на створення політичної партії крізь призму норм міжнародного права, національного законодавства України та законодавства Німеччини як країни ЄС, яка найбільшої уваги приділяє захисту прав і свобод людини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При проведенні дослідження була

проаналізована вітчизняна та німецька наукова література, присвячена праву на об'єднання у політичні партії [18, 19, 20 та ін.].

Важливе світоглядне значення мали окремі позиції щодо меж реалізації цього права приватних осіб, а також критеріїв його обмеження, які відображені у рішеннях Федерального Конституційного Суду Німеччини [1].

Мета статті: дослідження критеріїв для обмеження права на об'єднання у політичні партії крізь призму норм міжнародного права, правового регулювання України та Німеччини.

Виклад основного матеріалу. Наше дослідження хотілося почати із з'ясування критеріїв, які висуваються до обмеження будь-якого права людини. Варто відзначити те, що вітчизняна наука та практика сприймає саму ідею того, що права людини мають певні межі і за певних умов можуть бути обмеженими. Так, наприклад, І. І. Дахова зазначає: «...обмеження щодо реалізації прав і свобод людини – це передбачений законом захід тимчасового характеру, що застосовується до особи з боку держави з метою захисту суспільних цінностей, є необхідним у демократичному суспільстві і полягає в неможливості здійснення особою певного суб'єктивного права» [2, с. 22]. Важливим є також висновок вченої про те, що обмеженню підлягає не саме право, а його реалізація [19, с. 22].

Цікаву позицію щодо обмеження прав людини займає у своїх наукових працях О. З. Панкевич. Так, з цього приводу він зазначає наступне: «Виходячи з того, що абсолютних, «безмежних» прав людини апіорі існувати не може, вважаємо встановлення чітких та зрозумілих критеріїв обмежування таких прав на найвищих (міжнародно-правовому та конституційному) рівнях важливою гарантією від можливих дій держави та її окремих органів щодо свавільного зменшення обсягу правореалізації» [3, с. 146, 147].

Цікавий підхід до розуміння вимог до обмеження прав людини заклав у одному із своїх рішень Конституційний Суд України. Так, у рішенні у справі за конституційним поданням

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010 Конституційний Суд України прийшов до висновку, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі виокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки [4].

Однак, неведені підходи у межах вітчизняної науки та рішень судової влади все ж таки поступаються критеріям, які визначені у межах німецького фундаментального вчення про права людини. Так, у німецькій фаховій юридичній літературі можна зустріти наступні критерії для обмеження прав людини: 1) має бути нормативна підстава такого обмеження у законі чи іншому юридичному акті; 2) таке обмеження має здійснюватися з метою захисту публічного інтересу та/або основних прав третіх осіб; 3) воно має бути обґрунтованим та рівноцінним, тобто здійснюватися для захисту рівноцінної чи більшої за значимістю цінності або блага; 4) таке втручання не може спотворювати зміст права людини, тобто позбавляти приватну особу належного їй права [5, s. 41]. Лише при одночасному поєднанні усіх із цих критеріїв можна вести мову про можливість обґрунтованого та справедливого обмеження прав людини.

Виходячи з цих позицій щодо розуміння обмеження прав людини та критеріїв такого обмеження, ми спробуємо визначити систему критеріїв обмеження права на об'єднання у політичні партії.

Аналіз таких критеріїв ми пропонуємо почати із норм міжнародного права, адже вони, з одного боку, визначають систему міжнародних стандартів права на об'єднання у політичні партії, а отже визначають ті непорушні гарантії реалізації цього права, які має забезпечити будь-яка демократична держава. З іншого боку, такі стандарти, виходячи із принципу пріоритету норм міжнародного права над національним

законодавством, мають пріоритетне значення у порівнянні із національними стандартами права на об'єднання у політичні партії.

На рівні міжнародного права існує низка міжнародних договорів, які визначають міжнародні стандарти права на свободу асоціацій, елементом якого є право на об'єднання у політичні партії. У цій частині йдеться про: Загальну декларацію прав людини 1948 року; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року; Пекінську декларацію та Програму дій 1995 року; Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Конвенцію ООН з боротьби з корупцією; Хартію основних свобод Європейського Союзу; Конвенцію про захист прав та основоположних свобод; Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин; Конвенцію про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні.

Варто відзначити те, що більшість цих міжнародних угод захищають приватну особу від свавілля держави, яке може виявлятися у безпідставній забороні діяльності політичної партії. Ці джерела міжнародного права, як правило, не конкретизують систему критеріїв для обмеження права на об'єднання у політичні партії. Їхнє завдання полягало у іншому, а зокрема у гарантуванні кожному рівних прав та свобод людини, у тому числі й щодо реалізації права на об'єднання у політичні партії. Так, наприклад, ст. 20 Загальної декларації прав людини містить положення, згідно із яким кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації [6]. Отже, як ми бачимо із неведеного, цей фундаментальний міжнародний документ у сфері захисту прав людини, з одного боку, прагне гарантувати право на свободу асоціацій кожному, а, з іншого боку, зобов'язує держав-учасниць гарантувати відповідне право людини будь-кому.

У той же час аналіз інших джерел міжнародного права свідчить про те, що сама ідея обмеження права на свободу асоціацій все ж таки існує на рівні міжнародного права. Так, ч. 2 ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права містить положення, згідно із яким користування правом на свободу асоціацій не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які

передбачаються законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень користування цим правом для осіб, що входять до складу збройних сил і поліції [7]. Це положення названого Пакту підтверджує можливість держави на законодавчому рівні встановити певні об'єктивно необхідні обмеження права на об'єднання у політичні партії. Критеріями для таких обмежень є: 1) захист інтересів державної чи громадської безпеки; 2) забезпечення громадського порядку; 3) охорона здоров'я і моральності населення; 4) захист прав та свобод приватних осіб; 5) обмеження права на участь у політичних партіях військовослужбовців та працівників поліції.

Центральне місце у правовому регулюванні обмеження права на об'єднання у політичні партії безумовно відіграє національне законодавство конкретної країни. Якщо вести мову про Україну, то тут критерії обмеження права на об'єднання у політичні партії визначені на рівні 37 Конституції України [8]; ст. 5 спеціального Закону України «Про політичні партії в Україні» [9] та ін. актів законодавства України.

Якщо для порівняння брати законодавство ФРН, то там правовому статусу політичних партій, умовам їхньої діяльності та критеріям її обмеження присвячена ст. 21 Основного Закону ФРН [10] та окремі статті спеціального Федерального закону «Про політичні партії» (Gesetz über die politischen Parteien) [11].

З'ясувавши юридичну основу обмеження права на об'єднання у політичні партії на рівні норм міжнародного права, законодавства України та Німеччини, ми пропонуємо детальніше зупинитися на окремих критеріях, які є підставами для обмеження цього права людини.

До системи таких критеріїв належать:

- *неконституційні цілі діяльності політичної партії.* Таке обмеження можливе у випадку, якщо утворення та діяльність політичних партій, її програмні цілі або дії спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким

шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення [8]. Це положення Конституції України визначає систему конституційно заборонених цілей діяльності будь-якої політичної партії в Україні. Подібне але більш лаконічне формулювання ми можемо знайти у ч. 2 ст. 21 Основного Закону ФРН, де зазначено: «Партія є неконституційною, якщо відповідно до своїх цілей або поведінки своїх прихильників вона прагне підрвати або знищити базовий вільний демократичний порядок або поставити під загрозу існування Федеративної Республіки Німеччини» [10]. Повертаючись до України, маємо відзначити те, що з цих підстав було заборонено діяльність таких політичних партій як: «Руський блок» (2014 рік) [12]; «Руська єдність» (2014 рік) [13];

- *пропаганда політичною партією комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та використання їхньої символіки.* Цей критерій обмеження права на об'єднання у політичні партії є частковою конкретизацією попереднього критерію, однак все ж таки вимагає розгляду в якості окремого. У цій частині варто згадати про спеціальний Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [14]. Згідно із його положеннями пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки юридичною особою, політичною партією, іншим об'єднанням громадян, друкованим засобом масової інформації та/або використання у назві символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів є підставою для відмови в реєстрації та/або припинення діяльності юридичної особи, політичної партії, іншого об'єднання громадян, підставою для відмови в реєстрації та/або припинення випуску друкованого засобу масової інформації [14]. У зв'язку із цими обмеженнями у 2015 році Окружний адміністративний суд

міста Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України [15].

- *формальний критерій*. Обмеження права на об'єднання у політичні партії може бути у випадку, якщо при реєстрації зацікавлені приватні особи не подали усі передбачені ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» документи до державного реєстратора або такі документи оформлені неналежним чином чи містять недостовірну інформацію [9]. Це є формальною підставою для відмови у реєстрації політичної партії;

- *порушення заборони щодо воєнізованих формувань*. Обмеження права на об'єднання у політичні партії та його реалізація приватними особами може застосовуватися у випадку, якщо політична партія має воєнізоване формування. Така заборона встановлена у ч. 2 ст. 37 Конституції України [8]. Нормативне визначення категорії «воєнізоване формування» ми можемо віднайти у примітці №1 до ст. 260 Кримінального кодексу України, де зазначено, що під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка [16]. У контексті цього обмеження цікавим є питання про те, а чи може політична партія мати збройні формування, адже у п. 2 примітки до ст. 260 Кримінального кодексу України міститься визначення іншого забороненого в Україні формування, а зокрема збройного формування, під яким варто розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю [16]. На наш погляд, необхідно внести зміни до ч.2 ст.5 Закону України «Про політичні партії» й викласти її у наступній редакції «Політичні партії не можуть мати воєнізованих та збройних формувань»;

- *якщо політична партія існує лише de jure, а de facto вона не приймає участь у політичному житті країни*. Ця підстава обмеження права на об'єднання у політичні партії має специфіку, адже суто формально не порушуються ті заборони щодо цілей діяльності політичної партії, які містяться у ст. 37 Конституції України та продубльовано у ст. 5 Закону України «Про політичні партії». Те саме

стосується заборон щодо існування у політичній партії воєнізованих формувань. Підставою для припинення діяльності політичної партії, у цьому випадку, є те, що такі партії не займаються діяльністю, заради якої вони були створені. Така ситуація призводить до існування «партій-порожняків» [13]. Нині в Україні налічується біля 48 таких партій. Ці партії протягом шести місяців з дня реєстрації не утворили та не зареєстрували у порядку, встановленому законодавством України, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим та не висували своїх кандидатів на виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років, чим порушили вимоги ч.7 ст. 11 та ст. 24 Закону України «Про політичні партії в Україні» [9]. До переліку таких партій належать: «Партія ветеранів Афганістану»; «Соціал-демократична партія України»; партія «Жінки України»; «Партія захисників Вітчизни»; партія «Християнсько-демократичний союз»; партія «Третя українська республіка» та ін. [17].

- *супутні критерії обмеження права на об'єднання у політичні партії*. Варто відзначити те, що Федеральний закон «Про політичні партії» (Gesetz über die politischen Parteien) [11] містить важливі підстави для обмеження права на об'єднання у політичні партії, які не повною мірою врегульовані у Законі України «Про політичні партії в Україні» [9]. Так, наприклад, § 4 Федеральний закон «Про політичні партії» захищає право на ім'я політичних партій. Згідно із абз. 3 цього параграфу регіональні асоціації, які покинули партію, втрачають право продовжувати використовувати її назву. Нове обране ім'я не повинно складатися з простого додавання до попереднього імені. Те ж саме стосується й коротких назв такої асоціації [9]. Отже, якщо регіональна асоціація порушує цю вимогу вона має бути або не зареєстрована як нова політична партія, або позбавлена статусу політичної партії. Ці заходи здійснюються з метою захисту політичної системи Німеччини від недобросовісних політичних утворень, які намагаються видавати себе за легальну політичну партію, до якої вони не належать. Для порівняння в Україні ст. 9 Закону України «Про політичні партії в Україні» подібного положення

не містить, а містить положення про те, що найменування політичної партії, її символіка не повинні збігатися з найменуванням чи символікою іншої (zareєстрованої) політичної партії [9]. На наш погляд, необхідно внести зміни до ст. 9 цього Закону України та доповнити його наступним формулюванням: «якщо обласні, міські, районні організації, первинні осередки вийшли зі складу zareєстрованої політичної партії вони втрачають право використовувати її назву та символіку з дня такого виходу. Порухення цієї вимоги веде до призупинення діяльності, а у випадку системного порушення до припинення діяльності таких осередків».

Окрему увагу Федеральний закон «Про політичні партії» (Gesetz über die politischen Parteien) [11] приділяє питанню про виконання рішень щодо тих політичних партій, які визнані неконституційними. Так, згідно із абз. 1 § 32 цього Закону якщо політична партія або дочірня організація партії оголошені неконституційними відповідно до статті 21 (2) Основного закону, органи, призначені урядами земель, повинні вжити усіх заходів, в межах закону, які необхідні для виконання відповідного рішення. З цією метою вищі державні органи мають необмежене право давати інструкції владі та органам держави, які відповідають за підтримання громадської безпеки та порядку [11]. Вказане положення Федерального закону переслідує певну мету, а зокрема, повною мірою виконати рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини щодо тієї політичної партії, яка вчинила правопорушення та щодо якої прийнято рішення щодо її неконституційності. Говорячи у цій частині про Україну, маємо відзначити те, що спеціальний Закон України «Про політичні партії в Україні» [9] містить спеціальну статтю, а зокрема ст. 21, яка визначає процедуру заборони політичної партії. Якщо підсумувати, то реалізація цієї норми призводить до: 1) втрати політичною партією офіційного статусу та 2) виключення її з відповідного Реєстру політичних партій України. Однак, втрата цього офіційного статусу часто не призводить до фактичного припинення діяльності політичною партією, яка визнана неконституційною. Це, наприклад, стосується Комуністичної партії України. Ця політична сила, хоча *de jure* втратила статус політичної партії, однак *de facto* продовжує свою діяльність. Отже, рішення щодо

заборони діяльності Комуністичної партії України можна вважати виконаним частково. На наш погляд, спеціальний Закон України «Про політичні партії в Україні» має надати більше можливостей для публічної адміністрації щодо контролю за виконанням рішення адміністративного суду про заборону діяльності політичної партії. Саме тому ми пропонуємо доповнити ст. 21 цього Закону України положенням про те, що органи державної влади мають право контролювати виконання рішення суду щодо заборони діяльності політичної партії та у разі потреби ініціювати інші заходи, спрямовані на виконання цього рішення суду.

Цікавим є також положення § 33 Федерального закону «Про політичні партії» (Gesetz über die politischen Parteien), в якому міститься положення про заборону заміщення тієї політичної партії, яка визнана неконституційною [11]. У цьому контексті йдеться про те, що забороняється створення політичної партії під іншою назвою, яка б свою діяльність спрямовувала на досягнення цілей та виконання завдань, що були у політичної партії, діяльність якої визнано неконституційною. Аналогічного інституту у Законі України «Про політичні партії в Україні» немає. Отже, існує необхідність у його запровадженні на рівні окремої статті відповідного Закону. Запровадження цього інституту на рівні спеціального закону України створить передумову для розширення системи критеріїв для обмеження права на об'єднання в політичні партії за рахунок такого критерію як «заборона заміщення політичної партії, діяльність якої визнана неконституційною».

На завершення розгляду цього питання маємо відзначити те, що обмеження діяльності політичної партії може відбуватися лише за рішенням суду. Ця вимога впливає із ч. 3 ст. 37 Конституції України [8] та ч. 4 ст. 5 та ч. 1 ст. 21 Закону України «Про політичні партії в Україні» [9]. Таким чином, органи судової влади є гарантом того, що публічна адміністрація своїм рішенням, діями чи бездіяльністю безпідставно не обмежить або не заборонить діяльність офіційно zareєстрованої політичної партії в Україні. Те саме стосується можливості адміністративного чи судового оскарження рішень публічної адміністрації щодо відмови у реєстрації політичної партії в Україні.

Висновки. У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Констатовано, що міжнародне право, законодавство України та Федеративної Республіки Німеччини визнає можливість обмеження права на свободу об'єднання у політичні партії та визначає систему критеріїв такого обмеження.

2. Порівняльно-правовий аналіз норм міжнародного права, положень законодавства України та законодавства ФРН дозволяє зробити висновок, що запроваджена в Україні система обмеження цього політичного права людини в цілому відповідає міжнародним стандартам. Вона включає наступні критерії обмеження цього права: неконституційні цілі діяльності політичної партії; пропаганда політичною партією комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та використання їхньої символіки; формальний критерій; порушення заборони щодо воєнізованих формувань;

формальне існування політичної партії без фактичної участі останньої у політичному житті України.

3. Доведено, що правове регулювання обмеження права на об'єднання в політичні партії потребує вдосконалення, а зокрема через внесення змін і доповнень до спеціального Закону України «Про політичні партії в Україні». Вони мають стосуватися: заборони щодо існування у розпорядженні політичної партії збройних формувань; заборони використання офіційної назви та символіки зареєстрованої політичної партії тими осередками, які офіційно вийшли з її складу; вдосконалення механізму контролю за виконанням рішення про заборону діяльності політичної партії зі сторони публічної адміністрації, а також заборона заміщення тієї політичної партії, діяльність якої офіційно визнана незаконною.

Список використаних джерел:

1. Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats vom 26. Oktober 2004. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/10/es20041026_2bve000102.html (дата звернення: 02.09.2020).
2. Дахова І.І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського суду з прав людини. *Forum Prava*, 2018. (4). С.17–25.
3. Панкевич О. З. Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект. *Вісник Національної академії правових наук України*. № 3 (86) 2016. С. 141-150.
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України „Про міліцію“ від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text> (дата звернення: 02.09.2020).
5. Brezger J. Internationale Freizügigkeit als Menschenrecht, Campus Verlag Frankfurt/ New York, 2018. 261 s.
6. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. *Офіційний вісник України*. 2008. № 93. Ст. 3103.
7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 03.09.2020).
8. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
9. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2365-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14> (дата звернення: 03.09.2020).
10. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (дата звернення: 03.09.2020).
11. Gesetz über die politischen Parteien. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/partg/> (дата звернення: 03.09.2020).

12. Суд заборонив діяльність партії «Русский блок» в Україні. URL:<https://www.pravda.com.ua/news/2014/05/13/7025250/> (дата звернення: 03.09.2020).
13. Суд заборонив діяльність в Україні політичної партії «Русское единство». URL: https://web.archive.org/web/20160706100221/https://zik.ua/news/2014/04/30/sud_zaboronyv_diyalnist_v_ukraini_politychnoi_partii_russkoe_edynstvo_484138 (дата звернення: 03.09.2020).
14. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України від 09.04.2015 р. № 317-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text> (дата звернення: 03.09.2020).
15. Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. URL: <http://oask.gov.ua/node/1589> (дата звернення: 03.09.2020).
16. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 03.09.2020).
17. Мін'юст вирішив через суд ліквідувати 48 партій-порожняків. URL:https://ukr.lb.ua/news/2020/02/07/449324_minyust_virishiv_cherez_sud.html (дата звернення: 03.09.2020).
18. Eppig F. Grundrechte. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010. 471s.
19. Decker F. Parteien und Parteiensysteme in der Bundesrepublik Deutschland. Kohlhammer, Stuttgart, 2011. 132 s.
20. Seifert K. H. Die politischen Parteien im Recht der Bundesrepublik Deutschland. Carl Heymanns, Köln, 1975. 527 s.

References:

1. Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats vom 26. Oktober 2004. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2004/10/es20041026_2bve000102.html (дата звернення: 02.09.2020).
2. Dakhova I.I. Obmezhennia realizatsii prav i svobod liudyny: konstytutsiine rehuliuвання ta praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. *Forum Prava*, 2018. (4). S.17–25.
3. Pankevych O. Z. Pidstavy obmezhuvannya prav liudyny: filosofsko-pravovy aspekt. *Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 3 (86) 2016. S. 141-150.
4. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Uprovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) abzatsu vosmoho punktu 5 chastyny pershoi statti 11 Zakonu Ukrainy „Pro militsiiu“ vid 29 chervnia 2010 roku № 17-rp/2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10#Text> (дата звернення: 02.09.2020).
5. Brezger J. Internationale Freizügigkeit als Menschenrecht, Campus Verlag Frankfurt/ New York, 2018. 261 s.
6. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10 hrudnia 1948 r. *Ofitsiynyi visnyk Ukrainy*. 2008. № 93. St. 3103.
7. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16 hrudnia 1966 roku. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 03.09.2020).
8. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
9. Pro politychni partii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2365-III. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14> (дата звернення: 03.09.2020).
10. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (дата звернення: 03.09.2020).
11. Gesetz über die politischen Parteien. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/partg/> (дата звернення: 03.09.2020).
12. Суд заборонив діяльність партії “Русский блок” в Україні. URL:<https://www.pravda.com.ua/news/2014/05/13/7025250/> (дата звернення: 03.09.2020).

13. Sud zaboronyv diialnist v Ukraini politychnoi partii “Russkoe edynstvo”. URL: https://web.archive.org/web/20160706100221/https://zik.ua/news/2014/04/30/sud_zaboronyv_diyalnist_v_ukraini_politychnoi_partii_russkoe_edynstvo_484138 (data zvernennia: 03.09.2020).
14. Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsytskoho) totalitarnykh rehymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky: Zakon Ukrainy vid 09.04.2015 r. № 317-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text> (data zvernennia: 03.09.2020).
15. Okruznyi administratyvnyi sud mista Kyieva zaboronyv diialnist Komunistychnoi partii Ukrainy. URL: <http://oask.gov.ua/node/1589> (data zvernennia: 03.09.2020).
16. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (data zvernennia: 03.09.2020).
17. Miniust vyrishyv cherez sud likviduvaty 48 partii-porozhniakiv. URL: https://ukr.lb.ua/news/2020/02/07/449324_minyust_virishiv_cherez_sud.html (data zvernennia: 03.09.2020).
18. Eppig F. Grundrechte. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010. 471s.
19. Decker F. Parteien und Parteiensysteme in der Bundesrepublik Deutschland. Kohlhammer, Stuttgart, 2011. 132 s.
20. Seifert K. H. Die politischen Parteien im Recht der Bundesrepublik Deutschland. Carl Heymanns, Köln, 1975. 527 s.